

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Джахангирова Г.З., Сарболаев Ф.Н

ТХТИ Кафедра технологии пищевой и парфюмерно-косметической продукции
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841260>

На животноводство приходится 31% от всего валового объема продукции сельского хозяйства Узбекистана. Данная отрасль играет большую роль в генерировании доходов сельских жителей страны, поэтому проблемы и перспективы ее развития находятся в приоритете аграрной политики Узбекистана. С 1992 по 2017 годы поголовье КРС в Узбекистан увеличилось в 2.3 раза, производство мяса в 2.9 раза, удой молока в 2.7 раза. При этом посевная площадь под кормовые культуры сократилась на 73%. Резко уменьшились площади пастбищ, находящихся в ведении сельскохозяйственных производителей. Фермеры и дехкане чувствуют нехватку кормов для полноценного питания и производства молочной продукции[1].

Несмотря на существенные макроэкономические проблемы, которые затронули всю цепочку поставок, мировой объем производства кормов в 2022 г. сократился всего на 0,42% по сравнению с результатами 2021 г. и составил 1,266 млрд т. Ежегодное, уже 12-ое, исследование отражает данные, полученные от 142 стран и более чем 28 000 комбикормовых заводов. В Топ-10 стран по объему производства комбикормов за прошлый год вошли: Китай (260,739 млн т), США (240,403 млн т), Бразилия (81,948 млн т), Индия (43,360 млн т), Мексика (40,138 млн т), Россия (34,147 млн т), Испания (31,234 млн т), Вьетнам (26,720 млн т), Аргентина (25,736 млн т) и Германия (24,396 млн т). Они обеспечили 64% глобального производства кормов, половина их потребления сосредоточена в четырех странах: Китае, США, Бразилии и Индии. Значительное увеличение объемов наблюдалось во Вьетнаме, который вошел в десятку лидеров, обогнав Аргентину и Германию и вытеснив из списка Турцию, где, напротив, производство кормов сократилось. Россия оставила позади Испанию, где было зафиксировано существенное уменьшение производства комбикормов [2].

В данной статье представлена информация о промышленном производстве в Республике Узбекистан в 2019-2023 годах (Приложение 1 к письму Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан от 22.01.2024 г. № 01/2-10-15/2-8). Представлены статистические данные, информация о количестве, цене и среднегодовой мощности комбикормовой продукции, произведенной в нашей стране за последние пять лет по видам животных.

Рис.1-Информация о производстве промышленной продукции по Республике Узбекистан (по количеству, тонн)

Мы проанализировали данные поэлементно. Прежде всего, проанализируем количество (Рис.1), цену (Рис.2) и среднегодовую мощность (Рис.3) комбикормов, произведенных в нашей республике в период 2019-2023 годов.

Далее мы можем найти долю частных производителей в отрасли, сравнивая комбикормовую продукцию, производимую в республике и производимую на предприятиях системы АО «Уздонмахсулот» (Рис.4).

Рис.2- Информация о производстве комбикормовой продукции по Республике Узбекистан (по стоимости)

Рис.3-Информация о производстве кормовой продукции в Республике Узбекистан (среднегодовая мощность)

Рис.4- Сравнительная диаграмма производства кормовой продукции нашей Республикой и АО «Уздонмахсулот» в 201-2023 гг.